

**МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН ФойДАЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК
ЖИХАТЛАРИ****Халмурадов Толиб Нафасович**

п.ф.н., доцент, Тошкент Давлат Аграр Университети. tolib.xalmuradov.64@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078354>

Аннотация. Мақолада муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг экологик жиҳатлари, унинг барқарорлигини таъминлаш муаммолари ҳақида сўз борар экан, асосан, она табиатнинг ифлосланишига аҳамият берилади. Инсон билан табиат ўртасидаги ушбу муаммолар ечимини кутаётган тугунлардан бири ҳисобланади. Бу тугунни ечишда асосий муаммолардан бири экологик омиллардан чексиз фойдаланиш оқибатида табиатнинг кескин даражада қашшоқланишига, ҳавода ҳаёт учун хавfli ва зарарли бўлган захарли моддаларнинг ортиб кетишига олиб келди. Бу ўринда гап энг аввало, табиий ресурслардан тежамкорона фойдаланиш, ишлаб чиқаришига атроф-муҳитни зарарламайдиган инновацион технологияларни жорий этиш, энергия ресурслари сифатида экологияга зарар етказмайдиган, муқобил энергия манбаларидан фойдаланишни тубдан яхшилаш ҳақида бормоқда. Муқобил энергия ресурслари деганда атроф-муҳитда табиий равишда тикланадиган қуёш, шамол, ер иссиқлиги (геотермал), сув оқимлари, биомасса энергияси тушунилади. Мутахассисларнинг фикрича, бу йўналиш ҳозирда атмосферага карбонат ангидрид гази чиқиндилари ва умуман глобал иссиқ муаммоларининг асосий ечими сифатида қаралмоқда.

Калит сўзлар: Муқобил энергия манбалари, экология, қуёш, шамол, геотермал, сув оқимлари, биомасса энергияси.

Аннотация. В статье говорится об экологических аспектах использования альтернативных источников энергии, проблемах обеспечения ее устойчивости, а главное уделяется большое внимание загрязнению матери-природы. Эти проблемы между человеком и природой являются одним из узлов, ожидающих разрешения. Одной из главных проблем в распутывании этого узла является внезапное обеднение природы из-за неограниченного использования факторов окружающей среды, увеличения в воздухе токсичных веществ, опасных и вредных для жизни. Прежде всего, речь идет об экономном использовании природных ресурсов, внедрении в производство инновационных технологий, не наносящих вреда окружающей среде, а также радикальном совершенствовании использования альтернативных источников энергии, не наносящих вреда окружающей среде, в качестве энергоресурсов. Альтернативными энергетическими ресурсами являются солнечная энергия, ветер, тепло земли (геотермальная энергия), водные потоки и энергия биомассы, которые естественным образом регенерируются в окружающей среде. По мнению экспертов, это направление сейчас рассматривается как основное решение проблем выбросов углекислого газа в атмосферу и глобального потепления в целом.

Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, экология, солнечная, ветровая, геотермальная энергия, водные потоки, энергия биомассы.

Abstract. The article talks about the environmental aspects of the use of alternative energy sources, the problems of ensuring its sustainability, and most importantly, much attention is paid to the pollution of Mother Nature. These problems between man and nature are one of the knots awaiting resolution. One of the main problems in untangling this knot is the sudden impoverishment of nature due to the unlimited use of environmental factors and the increase in

toxic substances in the air that are dangerous and harmful to life. First of all, we are talking about the economical use of natural resources, the introduction of innovative technologies into production that do not harm the environment, as well as the radical improvement of the use of alternative energy sources that do not harm the environment as energy resources. Alternative energy resources are solar energy, wind, earth's heat (geothermal energy), water flows and biomass energy, which are naturally regenerated in the environment. According to experts, this direction is now considered as the main solution to the problems of carbon dioxide emissions into the atmosphere and global warming in general.

Keywords: *Alternative energy sources, ecology, solar, wind, geothermal energy, water flows, biomass energy.*

Кириш. Бугунги кундаги техника тараққиёти, қишлоқ ва саноат ишлаб чиқаришининг шиддатли ривожланиши натижасида инсон фаолиятининг табиатга таъсири шу даражага етдики, оқибатда сайёрамининг баъзи минтақаларида табиат қонунлари ва табиий жараёнлар бузила бошлади, экологик муҳит барқарорлиги издан чиқди.

Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий энергетик ресурслардан тежамкорлик асосида оқилона фойдаланиш шу куннинг энг муҳим экологик муаммоси ҳисобланади ва ушбу муаммо ер юзидаги барча 8 миллиарддан ортиқ аҳоли ҳамда улар яшаган давлатлар манфаатини ўз ичига қамраб олади. Фан ва техниканинг ривожланиши жамиятга мисли кўрилмаган ютуқлар келтириши билан бир қаторда, инсон билан табиат ўртасидаги муносабатларнинг кескинлашишига, экологик ҳолатнинг ёмонлашишига, табиий энергетик ресурсларнинг исроф бўлишига, сув, ҳаво, тупроқнинг ифлосланиши ва захарланишига, ўсимлик ва ҳайвонот оламининг камайиб кетишига, экотизимнинг бузилишига олиб келди. Ер юзининг турли минтақаларида вужудга келган экологик муаммолар, экологик танглик ва ҳаттоки экологик ҳалокат каби ҳодисаларни келтириб чиқармоқда.

Дунёнинг жуда кўп минтақаларида табиий энергетик ресурслардан фойдаланиш суръатлари унинг ўрнини тўлдириш, яъни, табиатнинг унга етказилган зарарини бартараф этиш имкониятларидан бир неча баравар ортиб кетди.

Жамиятда инсон дунёга келибдики, соғ-саломат юришни ва узок умр кўришни орзу қилади. Оддийроқ фикр юритиб, инсон саломатлигини таъминлаш ва умрини узайтириш нималарга боғлиқ эканлигини аниқлашга ҳаракат қилинса, шу нарса аниқ бўладики, унга экологик тоза маҳсулотлардан самарали тарзда озикланиш, атроф-муҳитнинг салбий таъсирларидан ҳимояланиш ва турмуш тарзини кескин ўзгартирмаслик лозим эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Зеро, ҳозирги кунда атроф-муҳит муҳофазаси – давр муаммоси бўлиб, инсоният олдига жуда катта ва мураккаб масалаларни кўндаланг қилиб қўймоқда. Шунинг учун ҳаёт кечириш воситаси ҳисобланган экологик муҳит барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирларини кўриш ҳар биримизнинг асосий бурчимиз бўлиши керак.

Экологик муҳит барқарорлигини таъминлаш муаммолари ҳақида сўз борар экан, асосан, она табиатнинг ифлосланишига аҳамият берилади. Инсон билан табиат ўртасидаги ушбу муаммолар ечимини кутаётган тугунлардан бири ҳисобланади. Бу тугунни ечишда асосий муаммолардан бири антропоген фактор томонидан экологик омиллардан чексиз фойдаланиш оқибатида, табиатнинг кескин даражада қашшоқланишига, ҳавода ҳаёт учун хавфли ва зарарли бўлган захарли моддаларнинг ортиб кетишига, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари таркибида кишилар соғлиғига жиддий зарар келтирувчи моддаларнинг

кўпайишига олиб келди. Бу ўринда гап энг аввало, табиий ресурслардан тежамкорона фойдаланиш, ишлаб чиқаришга атроф-муҳитни зарарламайдиган инновацион технологияларни жорий этиш, энергия ресурслари сифатида экологияга зарар етказмайдиган, муқобил энергия манбаларидан фойдаланишни тубдан яхшилаш ҳақида бормоқда.

Дунёда юз бераётган иқтисодий глобаллашув жараёнида энергияга бўлган талабнинг ошиши, углеводород хом-ашёси захираларининг камайиб бораётганлиги, боз устига энергия олиш мақсадларида атроф-муҳитнинг ифлосланиши кўпгина мамлакатларни янги муқобил энергия манбаларини излаб топишга ва жорий этишга мажбур қилмоқда.

Тадқиқотнинг методологияси ва объекти. Бугунги куннинг шундай долзарб муаммоларидан келиб чиққан ҳолда биз, муқобил энергияни энергетика соҳасига йўналтириш орқали республикамизнинг аҳоли яшаш жойлари, бинолар, иншоотларни иссиқлик ва электр энергияси билан таъминлашга қаратилган тизим ёрдамида энергиянинг салмоқли қисмини тежаш йўллари излашга киришдик. Хозирда катта шаҳарларда иситиш ва иссиқлик таъминоти тизимларини алоҳида, кичик иситиш тизимларига ўтказиш кузатилмоқда. Бу бир жиҳатдан истеъмолчиларга хизмат кўрсатиш сифатини оширсан, иккинчидан, энергия сарфини камайтириш ва замонавийлаштириш, экологияга етказиладиган зарарнинг олдини олишда кўл келади.

Муқобил энергия ресурслари яъни, қайта тикланувчи энергия манбалари деганда атроф-муҳитда табиий равишда тикланадиган қуёш, шамол, ер иссиқлиги (геотермал), сув оқимлари, биомасса энергияси тушунилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу йўналиш ҳозирда атмосферага карбонат ангидрид гази чиқиндилари ва умуман глобал иситиш муаммоларининг асосий ечими сифатида қаралмоқда.

Париж келишувида иштирок этаётган бошқа давлатлар қатори Ўзбекистон ҳам ягона мақсад – иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиришни кўзламоқда. Бу бир қанча сабабларга кўра муҳим, чунки қайта тикланадиган манбалар бутун дунё, жумладан, мамлакатимиз учун ҳам устувор масала бўлиб қолмоқда. Ушбу “яшил” энергия инсон тушунчаларига кўра, битмас-туганмас манбалардан олинади.

Ҳозирги кунда муқобил энергия манбалари қурилмаларини харид қилиш ва ўрнатишга дастлаб катта маблағ талаб этсада, улар кейинчалик иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлайди. Бундай қурилмалардан ишлаб чиқариладиган энергиянинг нархлари йилдан йилга пасайиб бориши кузатилмоқда ва аксинча, анъанавий углеводород ёқилғи бойликларини қазиб чиқариш ва уни қайта ишлаш харажатлари кўтарилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг экология ва энергияни тежашга оид сиёсатининг асосий мақсадларидан бири – бу ер қаъридан хом ашё сифатида қазиб олинadиган энергия ресурсларини муқобил энергия манбалари билан аста-секин алмаштиришдир.

Мамлакатимизда энергия манбаларидан самарали фойдаланиш, уни сақлаш ва ишлаб чиқариш имкониятларидан тежамкорона фойдаланишни таъминлаш мақсадида бир қатор қонун ҳужжатлари ишлаб чиқилган ва ҳаётга татбиқ этиб келинмоқда. Хусусан, “Ўзбекистон Республикасининг энергиядан оқилона фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни ушбу мужассам тизимда алоҳида аҳамиятга эга [1]. Ушбу Қонунда энергиядан оқилона фойдаланиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари сифатида миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун зарур бўлган энергия ҳосил қилиш ва уни сарфлаш режимларини энг мақбул даражага келтириш, энергия тежамкор асбоб-ускуналар ва маҳсулотлар ишлаб чиқарилишини рағбатлантириш, энергия жиҳатидан самарадор ва

экологик жиҳатдан соф технологиялар яъни, иккиламчи энергия ресурслари ва чиқиндилардан фойдаланиш бўйича лойиҳалар, шунингдек шамол, сув оқимларининг табиий ҳаракати энергияси, қуёш ва бошқа қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиладиган технологияларни рўёбга чиқаришга кўмаклашиш белгилаб қўйилган.

Республикамиз саноатида энергия ресурслари сифатида нефть, газ, кўмир ишлатилмоқдаки, уларнинг захираси йилдан-йилга камайиб бормоқда. Ушбу ёқилғилар ёниши натижасида атроф муҳит экологиясига тузатиб бўлмайдиган зарар етмоқда. Ҳосил бўлган чанг, тутун, қурум атмосферанинг юқори қатламлари томон ҳаракатланиб, бизни қуёшдан келаётган ультрабинафша нурларнинг зарарли таъсиридан ҳимояловчи озон қатламини емириб, иқлим ўзгаришлари ва ҳар-хил касалликлар ҳамда нохуш табиий ва техноген ҳодисаларни келтириб чиқармоқда. Бунга асосий сабаб юқорида таъкидланган анаънавий энергия ресурсларини меъёридан ортиқ ишлатиш натижасида келиб чиққан экологик барқарорликнинг бузилишидир. Шунинг учун бу энергия манбалари иккинчи даражали бўлиб қолмоқда ва унинг ўрнини муқобил энергия манбалари эгалламоқда. Шу боис, мамлакат энергия таъминотида муқобил энергиядан фойдаланиш муҳим экологик мезонлардан бири ҳисобланади.

Йилдан-йилга саноат ва қишлоқ хўжалиги ривожланиши билан бирга энергияга бўлган талаб ҳам орта боради. Бунинг натижасида анаънавий энергия ресурслари тугайди, албатта. Бу эса инсоният олдига муқобил яъни, қайта тикланадиган энергия манбаларини саноатда қўллашнинг инновацион технологияларини ишлаб чиқиш ва уни жорий этиш йўллари топиш муаммосини қўймоқда.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Муқобил энергетика эса – қайта тикланадиган манбалар асосида ҳосил қилинган энергияни унинг бошқа турларига, масалан, электр энергиясига айлантириш билан боғлиқ энергетика соҳасидир. Қайта тикланадиган энергия манбалари ҳозирча анаънавий энергия манбаини тўлдирувчи объектлар ҳисобланади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 9 сентябрдаги “Энергия тежовчи технологияларни жорий қилиш ва кичик қувватли қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонида юртимизда ташқи ва ички таъсирларга барқарор миллий энергетика тизимини яратиш, аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг қайта тикланувчи энергия манбаларидан кенг фойдаланишини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини жорий этиш, ушбу манбалар орқали электр ва иссиқлик энергияси билан таъминлаш ҳамда маъмурий-маиший бино ва иншоотларда энергия ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш кўзда тутилган [2].

Мамлакатимиз халқаро инвесторлар томонидан қурилаётган муқобил энергияларни ишлаб чиқариш станцияларидан маълум нархда электр энергияси сотиб олиш мажбуриятини олади. Умуман олганда, 2026 йилгача умумий қуввати 8000 МВт бўлган қуёш ва шамол электр станцияларини ишга тушириш режалаштирилган [3].

Ҳар қандай давлатнинг иқтисодий ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишда энергетика ва экология муаммолари катта рол ўйнайди. Кўпгина анаънавий ёқилғи электр станциялари атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли, яратилган объектларнинг экологик вазиятга таъсирини ҳисобга олишга тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Экологик тоза энергия ишлаб чиқариш муаммосини ҳал қилиш йўллари билан муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш эканлиги аён бўлмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, анъанавий ва муқобил энергетикани ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда маълум бир мамлакат хусусиятларига нисбатан экологик омилларни ҳисобга олиш зарур. Шу нуқтаи назардан муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг экологик жиҳатларига эътиборни қаратамиз.

Бир қатор тадқиқотчилар томонидан турли мамлакатларда қайта тикланадиган энергия манбалари фаолиятининг таҳлили шуни кўрсатдики, бу манбалар экологик нуқтаи назардан ҳар доим ҳам бенуқсон эмас [3].

1981 йилда Найробида (Кения) БМТ конференцияси бўлиб ўтди, унда "Янги ва қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш бўйича Жаҳон ҳаракат дастури" қабул қилинди. Ўн йил ўтгач, БМТ экспертлари гуруҳи ушбу энергетика соҳасидаги ишларнинг ҳолатини таҳлил қилди ва бутун дунё бўйлаб турли турдаги ноанъанавий энергия манбаларидан фойдаланишнинг экологик оқибатларини баҳолади [4].

Экспертиза қайта тикланувчи энергия манбаларининг атроф-муҳит билан ўзаро алоқаларини лойиҳалаш босқичида таҳлил қилиш зарурлигини кўрсатди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти экспертлари муқобил манбалар қурилмаларини нафақат энергия ишлаб чиқариш жараёнида, балки уни яшаш учун ҳам ашёни қазиб олиш билан боғлиқ экологик таъсирини ўрганиш зарурлигини ҳам ишончли тарзда кўрсатиб бердилар. Айнан шу босқичда кўп ҳолларда муқобил энергия манбаларининг энг муҳим салбий экологик оқибатлари пайдо бўлиши мумкин. Шу билан бирга, қайта тикланадиган энергия манбаларининг экологик афзалликлари ва камчиликларини баҳолашда уларнинг атроф-муҳитга таъсир қилиш даражасига бевосита боғлиқ бўлган ушбу қурилмаларнинг қувватини ҳисобга олиш керак. Юқори қувватли манбалар экологияга максимал салбий таъсир кўрсатади. Кам қувватли станциялар эса, экологик нуқтаи назардан деярли хавфсиздир, улар энергия ишлаб чиқаришининг ижобий таъсири атроф-муҳитга етказилиши мумкин бўлган зарардан бекиёс юқоридир.

Шамол энергиясидан фойдаланиш атроф-муҳит нуқтаи назаридан етарлича ўрганилмаган. Шамол турбиналари кучли акустик нурланишни келтириб чиқаради. Шимолий Каролинада (АҚШ) жойлашган 2 МВт қувватга эга шамол турбинаси 60 метрли парраклари билан кечаси меъёридан ортиқ шовқин чиқарганлиги туфайли автоматик тўхтатилганлиги ҳақида далиллар мавжуд. Санитария меъёрларига кўра, қўлоғимизга узоқ вақт таъсир қилса ҳам зарар этказмайдиган руҳсат этилган шовқин даражаси: кундузи 55 ва кечаси 40 децибелни ташкил этади

Шуни таъкидламоқчимизки, 250 кВт дан ортиқ қувватга эга шамол турбиналари шовқинининг таъсири алоҳида экологик муаммо ҳисобланади, чунки бундай қурилмаларда катта диаметрли шамол парракларининг учидаги тезлик товушдан юқори тезликка мос келади. Бундай ҳолда, инфратовуш пайдо бўлади, бу тирик мавжудотларга, шу жумладан одамларга салбий таъсир қилади. Инфратовуш - инсон қулоғига эшитилмайдиган частотаси 16 гц дан паст бўлган эластик тўлқинлардир. Инфратовуш муҳитда жуда кам ютилади, шунинг учун у ҳаво, сув ва ер юзиде жуда узоқ масофаларга тарқалади. Инфратовуш одам организмга таъсир этганда нерв ва юрак-томир тизими, нафас ва эшитиш органларининг функционал ўзгаришларини келтириб чиқаради. Инфратовуш одамнинг эмоционал ҳолатига таъсир қилиб, унда кўрқин сезгисини чақиради. Инфратовушнинг телевизион ва радиоэшиттиришлар сигналларини қабул қилишда ишлайдиган станцияларнинг ишлашига салбий таъсири аниқланган бўлиб, у ҳаво кемалари ҳаракатида ҳам шовқин ҳалақитлари ва навигация асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартиради. Шамол турбиналари қушларни

миграция йўлларида шикастлайди ва кўрқитади. Айниқса, шамол электр станциялари мажмуаси сув зоналарига яқин жойларда жойлашганида майда куруклик ҳайвонлари, кушлар, ҳашаротлар, шунингдек денгиз фаунасининг яшаш шароити ёмонлашади.

Кўп сонли шамол турбиналарини бирлаштирган шамол станцияларида ҳаво оқимларининг кучи заифлашади, бу иссиқлик мувозанатининг бузилишига олиб келади ва иқлимга таъсир қилади, шунингдек, яқин атрофдаги саноат ҳудудларини шамоллатиш тизимига таъсир қилади. Ниҳоят, шамол турбиналари катта майдонларни талаб қилади ва тупроқ хусусиятларининг ўзгаришига ҳам таъсир қилиши мумкин. Шу билан бирга, шамол тезлиги ҳаддан ошиб кетганда ва турбина парракларининг айланишлар частотасини ростлаб турувчи механизмлар ишламай қолганда агрегатларнинг бузилиши ва шикастланган қисмларнинг ўз энергияси билан отилиб кетиши истисно қилинмайди. Йирик шамол турбиналари қанотлари бўлақларга ажралиб, 400–800 метргача отилиб кетиши мумкин. Шамол турбинаси ускуналарини ишлаб чиқариш учун катта миқдордаги металл кетишлигини ҳам эсда тутишимиз керак. Ушбу металл конструкцияларни шиша толали билан алмаштириш учун уни ишлаб чиқаришда кимёвий технологияларнинг экологик оқибатларини ўрганишни талаб қилади.

Шуни таъкидламоқчимизки, шамол энергетикасини амалиётга татбиқ этиш билан боғлиқ айрим муаммолар ҳам мавжуд. Жумладан, шамол табиатининг беқарор эканлиги шамол электр станцияларида бир маромда энергия ишлаб чиқаришга таъсир кўрсатади [5]. Шуни инобатга олган ҳолда, бундай электр станцияларида қуёш батареялари билан комбинациялашган яъни, биргаликда фойдаланиш йўлга қўйилса электр энергиясининг узлуксиз таъминотига эришилади. Шунингдек, шаҳарлар яқинидаги зич жойлашган шамол иншоотлари у ердаги табиий ҳаво алмашинувида путур етказиши, ундан паст частотали тебранишлар тарқалиши, уларнинг қанотларидан ҳосил бўладиган механик ва аэродинамик шовқинлар одамларнинг ақлий фаолиятига халақит бериши, қорли совуқ кунларда муз қатламлари ҳосил бўлиши ва механизмнинг муттасил айланиб туриши оқибатида сумалақлар турли масофаларга отилиб кетиб, инсонлар ва жониворлар ҳаётига хавф солиши мумкинлиги ҳам истисно этилмайди [6].

Қуёш энергиясидан фойдаланишнинг катта афзалликлари - унинг эркинлиги, қайта тикланувчанлиги ва улкан ресурслари билан бир қаторда, электр энергиясини ишлаб чиқариш учун ундан кенг фойдаланишни қийинлаштирадиган бир қатор техник, экологик ва иқтисодий омиллар мавжуд. Техник қийинчиликлар - ер юзасида қуёш нурланишининг паст зичлиги (энг қулай ҳудудларда 1 кВт/кв. м), Ернинг айланиши ва булутлилиқ туфайли қуёш радиациясининг ер юзасига тартибга солинмаган оқими, конвертация қилиш самарадорлиги жуда пастлиги, қуёш энергиясининг иссиқлик энергиясига айланиши ва ҳоказоларни кўрсатиб ўтиш мумкин [7]. Даврийлик, атмосфера ҳолатига боғлиқлик, кун ва йил давомида қуёш радиациясининг нотекис оқими, аккумулятор ёки захира тизимларини яратишни талаб қилади. Булар маълум миқдорда экологияга салбий таъсир қилади. Бундан ташқари, қуёш электр станцияларининг оммавий қурилиши иссиқлик мувозанатининг бузилишига, шамол йўналишининг ўзгаришига, тупроқ ва ўсимликларнинг табиатини ўзгартиришга олиб келиши мумкин. Қуёш энергияси ускуналарини ишлаб чиқариш, кремнийдан ташқари, кўплаб қимматбаҳо материаллар ва электр энергиясини талаб қилади, уларнинг ишлаб чиқарилиши, ўз навбатида, атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатиши мумкин [8].

Ҳозирги вақтда иссиқлик ва электр энергия ишлаб чиқариш учун коммунал тизимга нафақат кичик қуёш электр станцияларини кенгроқ жорий этиш, балки кенг қўламли қуёш энергияси соҳасидаги тадқиқотларни кучайтириш мақсадга мувофиқдир [9]. Органик ёқилғи нархининг кўтарилиши, оптик қурилмалар нархининг арзонлашиши, экологик муаммоларнинг ҳал этилиши келажакда қуёш электр станциялари қурилишини иқтисодий жиҳатдан оқлайди.

Бундан ташқари, қуёш ва бошқа муқобил энергия турларидан биргаликда фойдаланиш бўйича ишланмалар мавжуд, масалан, қуёш электр станциялари ва гидроэлектростанцияларни биргаликда ишлатиш истиқболли ҳисобланади.

Муқобил энергия билан боғлиқ кенг тарқалган муаммо - бу компонентлар ишлаб чиқаришда ресурс интенсификациясининг ошишидир. "Яшил" электр станцияларининг 1 кВт қувватига кетадиган минерал материалларнинг нархи классик объектларни қуришга қараганда бир неча баравар юқоридир.

Қўшимча минерал ресурсларни қазиб олиш ва уни қайта ишлаш экологик вазиятни янада ёмонлаштиради. Шу жумладан, "экологик тоза" электр станцияларидан фойдаланиб бўлинган чиқинди компонентларни утилизация қилишда қайта ишлаш жараёни мураккаблигини унутмаслигимиз керак.

Шу билан бирга, юқоридаги камчиликларга қарамасдан, муқобил энергия манбаларини ишга тушириш иқтисодий барқарор ривожлантириш стратегиясини амалга оширишга хизмат қилади ва мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим шартидир [10]. Улар аҳоли яшаш шароитларининг энергия барқарорлигини таъминлаш тизимларининг автономлик даражасини оширади, бу марказлаштирилган электр таъминоти мавжуд бўлмаган ҳудудлар учун айниқса муҳимдир.

Хулоса. Бир қанча нашр этилган адабиётлар таҳлили ва идоровий материалларни ўрганиш шуни кўрсатадики, қайта тикланадиган энергия манбалари, шубҳасиз, анъанавий электр станцияларида электр энергиясини ишлаб чиқаришга нисбатан катта экологик афзалликларга эга. Бироқ, уларни жорий этишда экологияга салбий оқибатларини камайитиришнинг энг мақбул техник ечимларни топиш зарурлигини кўрсатади.

Қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи Қонун асосида, Республиканинг турли минтақаларида муқобил энергия иншоотларини яратиш истиқболлари, имкониятлари ва хусусиятларини ўрганиш асосида аниқ ҳаракатлар режасини қабул қилиш тавсия этилади. Шу жумладан, мамлакатда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ва қўллаб-қувватлашда илғор халқаро тажрибалардан келиб чиққан ҳолда ёндошув энергия танқислигини олдини олиш ва унинг барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Бир қанча ривожланаётган мамлакатлар қатори бизда ҳам аҳоли қайта тикланадиган энергия манбалари тўғрисида етарлича маълумотга эга эмас, қуёш, шамол ва сув оқими энергиясидан фойдаланишга доир илмий ва амалий тажрибалар етишмайди. Бунинг учун хусусий тармоқни муқобил энергиядан фойдаланиш жараёнига жалб этиш имконини берадиган иқтисодий муҳитни яратиш ва шу тариқа мамлакат энергетика балансида қайта тикланадиган энергия улушини ошириш ҳамда шу йўсинда самарали энергия ускуналарида фойдаланиш ва аҳоли онгига энергияни тежаш ҳамда экологияни асрашга оид ғояларни сингдириш ҳам ана шундай муҳим чоралар сирасига киради.

Экологик танглик ҳукм сураётган бугунги кунда "Агар табиат сенга қандай муносабатда бўлишини истасанг, сен ҳам табиатга худди ана шундай муносабатда бўл", -

каби ҳикматли сўзлардан иборат бўлган экологиянинг олтин қويدасини ҳар бир инсон доимо эсда тутмоғи лозим.

Шу билан бирга, экологияга зарарли таъсири бўлмаган қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенг жорий этиш ва унинг умумий энергия тармоғидаги улушини ошириш уйғунлигини таъминлаш баробарида, биз келажак авлодимизга мусаффо табиатни қолдиришни истар эканмиз, ҳар биримиз табиатнинг бир қисми эканлигимизни англашимиз, табиатга етказилган зарар ўзимизга зиён келтиришини тўлиқ тушунган ҳолда, экологик муҳит барқарорлигини таъминлашга хос бўлган маданиятимиз билан бор имкониятларимизни сафарбар этмоғимиз зарур. Зеро, экологик маданият инсон билан табиатнинг бирлигини чуқур ҳис қилиш, инсон ҳаёти билан ташқи муҳит қонуниятлари ўртасидаги ички боғланишларнинг асл моҳиятини яхши тушуниб олиш ва унга амал қилишда намоён бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг "Энергиядан оқилона фойдаланиш тўғрисида" ги қонуни. – Тошкент. 1997. – Б. 10.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Энергия тежовчи технологияларни жорий қилиш ва кичик қувватли қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги 2022 йил 9 сентябрдаги ПФ-220-сон Фармони.
3. Мажидов Т.Ш. Ноанаънавий ва қайта тикланувчи энергия манбалари. – Тошкент. 2014. – Б. 31.
4. Ўзбекистонда қайта тикланадиган энергетикани ривожлантириш истиқболлари. ЮНДП, –Тошкент. 2007. – 92 бет.
5. Халмурадов Т.Н. Экологические аспекты энергетики и энергосбережения в Узбекистане. Формирование и развитие сельскохозяйственной науки в XXI веке: Сборник научных статей. – Астрахан. 2016. – С.127-137.
6. Халмурадов Т.Н. Халқ хўжалигида қайта тикланувчи муқобил энергия манбаларидан самарали фойдаланиш йўллари. Ўзбекгидроэнергетика илмий-техник журнали.– Тошкент, 2020. – №4 (8). – Б. 51-52.
7. Халмурадов Т.Н. Меваларни қуритишда муқобил энергия ресурслари ва автоматлаштириш воситаларидан фойдаланиш. International Scientific Journal SCIENCE AND INNOVATION Special issue "Sustainable forestry" October 2022 IMPACT FACTOR: 8.2 (UIF-2022) ISSN: 2181-3337.– Б. 653-660.
8. Халмурадов Т.Н., Исмоилов О.И. Қайта тикланувчи энергия манбаларининг ривожланиш истиқболлари. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси журнали. – Тошкент, 2023. – № 2 (8/2) (махсус сон). – Б. 169 - 173.
9. N.Eshpulatov, T.Khalmuradov, F. Rakhimov, A. Khurramov, B. Khushboqov and M. Amanova. Microwave processing of stone fruits before juice extraction. AEGIS-III-2023. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1231 (2023) 012039. IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1231/1/012039.
10. N.Eshpulatov, T.Khalmuradov, L.Akabirov, N. Toshmamatov, B. Shoykulov and Z. Samieva. Theoretical foundations of electropulse impact on plant objects. AEGIS-III-2023. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1231 (2023) 012041. IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1231/1/012041.